

CIACT/SAD 09

(GT 2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Poéticas audiovisuais contemporâneas no espaço escolar

Mes. Flaviane Zanelatto Silva (UFF)

RESUMO

O presente trabalho surge como uma ramificação da pesquisa de mestrado elaborada a partir das experiências que analisam a relação entre teoria e prática audiovisual aplicada ao ensino de arte, no 8º e 9º ano do ensino fundamental. Observando a relação dos discentes com os aplicativos de edição de vídeos. Com ênfase na reflexão sobre a realidade escolar e o universo explorado no aplicativo TikTok, mídia social que permite criar e compartilhar vídeos curtos de até 60 segundos. Pretendemos experimentar práticas de utilização dos recursos audiovisuais a luz das reflexões sobre metodologias do ensino de arte, com base nas propostas de Barbosa, Monteiro e Tourinho. Nesse sentido serão abordadas construções sobre arte, educação e audiovisual com considerações sobre a experiência de ensinar e as vivências pessoais do grupo discente com o uso do aplicativo. O entrecruzamento de fronteiras, incertezas e contradições encontradas na temática, permite diálogos fecundos sobre arte, vida e audiovisual.

Palavras-chave: Arte; Audiovisual; Educação.

ABSTRACT

This work is an offshoot of a master's research project based on experiences that analyze the relationship between audiovisual theory and practice applied to art teaching in the 8th and 9th grades of elementary school. Observing the relationship between students and video editing applications. With an emphasis on reflecting on school reality and the universe explored in the TikTok application, a social media that allows you to create and share short videos of up to 60 seconds. We intend to experiment with practices for using audiovisual resources in the light of reflections on art teaching methodologies, based on the proposals of Barbosa, Monteiro and Tourinho. In this sense, constructions about art, education and audiovisuals will be addressed, with considerations about the experience of teaching and the personal experiences of the student group using the application. The intersection of frontiers, uncertainties and contradictions found in the theme allows for fruitful dialogues on art, life and audiovisuals.

Keywords: Art; Audiovisual; Education.

INTRODUÇÃO

Quando pensamos sociedade, a educação é um ponto para o qual sempre retornamos nosso olhar reflexivo. Enquanto educadora e pesquisadora, compreender os caminhos do ensino

CIACT/SAD 09

é essencial para uma prática que seja coerente com as nossas crenças e percepções de mundo, coerente com as razões que nos fizeram escolher a educação como caminho para a vida. A escola é um local de pensamentos, criações que perpassam pelas realidades da sociedade. É nesse ambiente que com o cinema, o audiovisual, buscamos maneiras de pensar o lugar e as capacidades fecundas dos educandos, nessa pesquisa especificamente, as criatividade em criar a partir de experiências cinematográficas, poéticas artísticas que possam racionalizar e refletir as demandas do meio que os cercam, de suas culturas e realidades sociais.

Ao passo das novas descobertas, a tecnologia influenciou a arte, e vice-versa, de formas positivas e negativas. Se referindo aos aparatos tecnológicos, por exemplo, a televisão permitiu novas possibilidades para a atuação, o rádio ampliou a relação com o meio musical, as câmeras fotográficas permitiram novos horizontes e questionamentos aos pintores. Existem, ainda, formas de arte inteiramente digitais ou que só se realizam a partir de um meio eletrônico. Mais do que influências, há apropriações de sentidos e usos de ambas as partes nos modos de pensar, criar e produzir. Assim, as fronteiras entre arte e tecnologia ainda são difusas e seus temas, processos e suportes acabam por se mesclar. Dentro do ambiente escolar essas fronteiras passam a ser rompidas e unificam o ensino, a experiência e a tecnologia do novo tempo. Podemos então assimilar que o audiovisual seria uma excelente forma de gerar exposições de imagens aos educandos por conduzir a uma junção de imagens, entretenimento, publicidade e o próprio cotidiano dos alunos, visto que o audiovisual está diretamente ligado ao dia-a-dia deles. Benjamin acredita que o filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações exigidas por um aparelho técnico, cujo papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana. (Benjamin,1987, p.174). Sabemos que muitos bens culturais, antes das técnicas de reprodução modernas, não estavam acessíveis ao grande público, como destaca Benjamin, conceituando o valor de culto das obras. Se pensarmos em escolas, o acesso era bem mais distante. A reprodutibilidade trazida pela fotografia e pelo cinema democratizou o acesso à imagem e à arte e, conseqüentemente, a um acervo cultural imagético e estético produzido pelo homem. Esta acessibilidade, Benjamin chamou de valor de exposição da obra. Ressaltamos que a utilização do cinema com a perspectiva do que vemos em nossa prática não se limita a utilização dos filmes

CIACT/SAD 09

como recurso para apresentar imagens apenas, mas sim é necessário refletir que o cinema é o meio de aprendizado em si. Retornamos ao pensamento de Bergala (2008) que desenvolveu na França uma proposta de ensino do cinema na Educação Básica, transformando o cinema como meio didático de formação social na escola. O projeto do autor contribuiu para que os alunos compreendessem a diversidade cultural e a expressão artística inerente em suas vidas, saindo da premissa de que era apenas um conteúdo a ser decorado na escola para avaliações e que se perderia ao saírem da escola. Permanecendo nos pensamentos de Bergala (2008), entendemos que uma pedagogia cinematográfica deve englobar a apreciação fílmica, a análise crítica e a prática cinematográfica. Ele enfatiza o cinema como uma ferramenta educacional que pode contribuir com a percepção sensível no que se refere ao mundo ao redor de si. O cinema pode proporcionar novas possibilidades de interpelação do conhecimento, levando-os a produzirem seu próprio saber através de práticas particulares.

Partindo do princípio de que a experiência dos estudantes com o cinema é subjetiva e entendendo que ela se inicia no observar, discutir e sentir e depois produzir seus próprios esquemas de lógicas. Esquemas esses que não necessariamente devem seguir as vigentes, pois “o cinema, antes de ser discursivo, é um perturbador de ordens estéticas e, conseqüentemente, um operador político” (MIGLIORIN, 2015, p. 64). Por esse caminho de análise, a escola se posicionaria não somente como um espaço/tempo que promova a formação do sujeito, mas também “lugares do enredamento de diferentes conhecimentos e modos de conhecer e de se constituir criados em outros espaços/tempos da vida social” (SOARES, 2016, p. 87-88). A escola se torna um lugar de confluências e de experiências. Encontram-se diferentes versões tecnológicas do audiovisual que, segundo Metz (1980), têm como base os mesmos elementos expressivos: a imagem em movimento, o som em suas diferentes formas, como a música, a fala, os ruídos, os traços gráficos e os traços escritos. Pode-se citar o cinema, a televisão, os vídeos, os documentários, os videoartes dentre outros. Atualmente, as especificidades de produção, as plataformas e os diversos dispositivos disponíveis multiplicam os conteúdos que podem ser criados de forma audiovisual, aumentando a complexibilidade do tema e sua diferenciação. Sem entrar nas discussões sobre técnicas e modos de criação, considera-se o audiovisual como uma

CIACT/SAD 09

unidade sistemática que pode ser utilizado dentro de uma finalidade. Parte-se do princípio que essa linguagem é produzida a partir das demandas sociais e articulada entre o simbólico e o real. De acordo com Turner (1997), o audiovisual é um fenômeno cultural. O autor afirma que a produção e o consumo da linguagem audiovisual dão sentido ao próprio modo de vida dos indivíduos. Ainda segundo Turner, a junção da imagem e do som possui um caráter dinâmico, produz e reproduz comportamentos, práticas sociais e influencia diretamente na construção da identidade de quem cria e de quem consome. Perspectiva que permite inserir o cinema no currículo escolar como um dispositivo que percebe o outro, as diferenças, no momento que o outro cria significados através do próprio discurso cinematográfico e as potências da estética da imagem.

Podemos entender que o cinema é uma experiência estética. Através dele o espectador pode se transportar para um “mundo possível” (MORIN, 1983). O próprio ato de se assistir a um filme ou uma série e responder aos estímulos que a imagem em movimento cria faz o espectador imergir no fluxo de imagens, de produzir subjetividades. Essa premissa inicial de uma relação com o cinema se depara com a atual relação dos alunos com os recursos audiovisuais, a experiência se contrapõe no mundo moderno a uma busca desenfreada por informações e com acesso rápido a qualquer tipo de imersão visual, mundo em que a realidade conteudista das escolas, se enquadram. Morin nos oferece um pensar a educação também através da estética, da experiência, ou seja, do acontecimento, a partir de uma experiência/sentido. Se estamos analisando essa relação com a observação/produção, além de consumo audiovisual, o cinema, nesse sentido, torna complexa essa relação moderna em que a informação, os conteúdos são privilegiados. Uma película pode nos oferecer informação, cumprindo o papel de um objeto que informa, ele também é experiência estética, deixando vestígios, impactos, que extrapolam a informação. O saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal. É justamente através dessa experiência estética que podemos produzir o cinema em sala de aula, expandindo a relação comercial que o aluno já possui com a linguagem artística em questão.

CIACT/SAD 09

ARTE, ESCOLA E AUDIOVISUAL

Conduzindo nosso pensamento para o ato de ensinar cinema (e aprender) na escola, compreendemos que tal atuação pedagógica significa encontrar, experimentar, transmitir uma forma de arte (BERGALA, 2008, p. 31). De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o Componente Curricular Arte (Lei nº 13.278/2016). Assim “[...] a disciplina Arte deverá garantir que os alunos conheçam e vivenciem aspectos técnicos, inventivos, representacionais e expressivos em música, artes visuais, desenho, teatro, dança, artes audiovisuais” (FERRAZ e FUSARI, 2010, p.22). Segundo as autoras, o cinema está presente na disciplina Arte enquanto expressão artística audiovisual. A primeira sanção desta lei data de 1996, conforme aponta Ana Mae Barbosa:

A aprendizagem de Arte é obrigatória pela LDB no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Contudo, algumas escolas estão incluindo a Arte apenas numa das séries de cada um desses níveis porque a LDB não explicitou que este ensino é obrigatório em todas as séries. No caso do Ensino Médio, algumas Secretarias de Educação estão usando o subterfúgio da interdisciplinaridade, e incluem todas as Artes na disciplina de Literatura, ficando tudo a cargo do professor de Língua e Literatura. Essa é uma forma de eliminar as outras linguagens da Arte, fazendo prevalecer o espírito educacional hierárquico da importância suprema da linguagem verbal e conseqüente desprezo pela linguagem visual. (2008, p.13).

Assim, a LDB tornou obrigatório o ensino de artes na escola, mas não deixou claro quais níveis da educação deveriam ter acesso a este conhecimento ou quais linguagens exatamente deveriam ou não ser apresentadas. Isto acabou por privilegiar algumas linguagens em detrimento de outras. De acordo com o que já referenciamos anteriormente, a lei atualizada enfatiza que as quatro áreas artísticas pertencem ao Componente Curricular Arte, sem haver qualquer hierarquia entre elas.

Em nossa realidade trabalhamos com alguns materiais didáticos diferentes que abordam o cinema enquanto linguagem artística. Ele é apresentado a partir de seu contexto histórico, sua origem, pontos relevantes dos avanços tecnológicos que foram ampliando a sua forma de

CIACT/SAD 09

representar as ideias dos seus desenvolvedores. A proposta desses materiais¹, apontam elementos técnicos e textuais como, imagem, som e gênero e os períodos como por exemplo: expressionismo alemão, escola nórdica, novele vogue, noir. A proposta apresentada nesses materiais é de realizar um percurso histórico que deixa pouca abertura para elementos práticos, direcionando toda relação experimental para a didática adotada pelo profissional da educação. Ao utilizarmos cada um desses elementos, buscamos atrelar os projetos desenvolvidos nas escolas, propiciando a execução de atividades prática e poética do cinema por parte dos educandos.

Figura 1- Material didático.

Frente as propostas do ensino de arte para as turmas de oitavos e nonos anos, buscamos desenvolver atividades que possam ter o cinema como elemento de prática artística faz com que o aluno tenha contato com as possibilidades do cinema, dentro das necessidades que o currículo adotado pela instituição apresenta.

¹ Os materiais utilizados são os livros de sistemas de ensino: COC, FTD e Plurall.

CIA CT/SAD 09

Figura 2 - Projeto com alunos baseado na obra de Otávio Donasci.

ABORDAGENS, MÉTODOS E EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS COM CINEMA.

Cada linguagem artística demanda abordagens específicas, reconhecendo que o ensino de teatro difere substancialmente do ensino de música. Essas abordagens e métodos derivam de pesquisas e experiências práticas de teóricos e professores em cada subcampo, como teatro, dança, artes visuais e música.

Durante o período em que pesquisava para este artigo, realizamos a produção de um projeto baseado nas obras do artista Otávio Donasci chamada **Videocriatura**². O autor apresenta um ser híbrido montado a partir de máscaras eletrônicas criadas com monitores de vídeo low-tech acoplados ao corpo de performers através de próteses ortopédicas. Vem sendo desenvolvida desde a década de 80 por Otávio Donasci através de centenas de performances diferentes em vários países. A adaptação realizada pelos alunos, buscava utilizar de forma

² Otávio Donasci – cenógrafo, performer e artista multimídia – foi o criador do Projeto Videoteatro, que gerou várias alternativas de expressão multimídia como as Videocriaturas – máscaras eletrônicas feitas de tubos de vídeos, o Videovivo – que faz imagens projetadas de vídeo terem volume e contracenarem com atores ao vivo, e os Videomanequins – esculturas com rosto – vídeo que conversam com as pessoas. Reduzindo o vídeo ao necessário, Donasci chegou ao tubo (cinescópio) e descobriu que sua proporção equivalia a um rosto deitado; costurou um tubo “de pé” num ator, como se fosse uma cabeça ortopédica, e a primeira videocriatura ficou pronta em 1983. Aparecia assim uma nova possibilidade de expressão, híbrida do suporte vídeo e da linguagem teatral, trocando a representação facial do ator pelo vídeo-rostro e com características próprias que não existiam nem no vídeo nem no teatro. Seu trabalho, bastante original, é conhecido e elogiado em vários países do mundo. ASSOCIAÇÃO CULTURAL VIDEOBRASIL. "10º Videobrasil: Festival Internacional de Arte Eletrônica": de 20 a 25 de novembro de 1994, São Paulo-SP, 1994.

CIACT/SAD 09

performática uma tecnologia que os absorve cotidianamente: os aparelhos celulares. A experiência os levou a buscar maneiras criativas de ir além do uso comum com redes sociais e jogos. O resultado foi muito interessante, gerando reações adversas. Uns sentiram vergonha apresentando dificuldades em sair do uso comum dos aparelhos e aparecerem no vídeo de forma tão inusitada, outros satisfação em produzir o vídeo, editá-lo e exibir para os colegas.

A integração dessas perspectivas diversas pode criar um equilíbrio desejável. A incorporação da prática cinematográfica em sala de aula oferece uma abordagem dinâmica e envolvente para o ensino. Essa prática não apenas amplia o horizonte dos alunos em relação ao cinema, mas também proporciona uma oportunidade única para explorar conceitos artísticos e técnicos de uma maneira prática. Ao envolver os alunos na criação de filmes, seja através de exercícios práticos, projetos individuais ou colaborativos, a sala de aula se transforma em um espaço de experimentação e expressão criativa. O envolvimento com o universo do audiovisual não apenas aprimora as habilidades técnicas, como filmagem e edição, mas também promove a compreensão crítica da linguagem cinematográfica, estimulando a análise de elementos como enquadramento, iluminação e narrativa. Essa abordagem integrada não apenas enriquece o aprendizado dos alunos, mas também os capacita a se tornarem consumidores críticos e produtores conscientes no mundo audiovisual contemporâneo. As propostas de Bergala (2008) deixam essa perspectiva muito lúcida no processo ensino/aprendizagem. Por meio da cultura visual reconhecemos que vivemos em um mundo saturado de estímulos visuais, onde a comunicação muitas vezes ocorre por meio de imagens e representações visuais, além do texto escrito ou falado. O cinema em sala de aula como ferramenta de labor (VERGARA 2022), nos amplia a percepção sobre nossa cultura.

A valorização da experiência estética e da experiência do trabalho em grupo é enfatizada pela ampliação das possibilidades de articulação, de informação e de interação de estudantes e professores com o mundo da cultura visual e suas múltiplas formas de expressão e informação, tendo o filme como intercessor. Esse diálogo entre filme e construção de conhecimento é bem ilustrado por Morin:

CIACT/SAD 09

Os diálogos não devem dar a impressão de serem acrescentados ou exteriores à imagem. Eles devem fazer um só corpo com o personagem e dar conta de tudo o que existe no mesmo nível de qualquer outra conduta. O diálogo deve ser percebido como um elemento do comportamento. (MORIN, 2002, p, 328)

Desenvolver tais projetos audiovisuais dentro da disciplina de artes amplia a relação dos educandos com o outro (a alteridade em Bergala), permite o desenvolvimento da bagagem cultural de cada indivíduo e favorece a construção do conhecimento dentro da área explorada. Os benefícios que esta presença pode trazer aos estudantes são inúmeros, seja enquanto meio ou fim. Então de forma alguma podemos negar a capacidade da imagem, sobretudo, a cinematográfica, de acessar partes do cérebro e da memória que outros métodos utilizados na sala de aula não são capazes com a mesma eficácia. O que é visto na tela de projeção ou na televisão, atualmente podemos inserir até mesmo a tela do celular recebe o status de real pelo espectador, de verídico. Perceber na tela uma imagem que remete a um conhecimento, como um fato histórico por exemplo, amplia o capital cultural desse indivíduo, levando-o a uma integralização do conhecimento de forma significativa.

A pesquisadora Pinheiro (2011) afirma que práticas como essas preocupam-se em:

Compreender a linguagem audiovisual não como um sistema fechado, mas como um processo por meio do qual são construídas as representações e onde acontecem as interações. O aluno é visto como um sujeito histórico, social e cultural, não apenas um interlocutor, e sim um sujeito criativo, transformador (p. 19 e 20).

As propostas de criações audiovisuais estimulam o aluno a buscar conhecimentos além da sala de aula suscitando pontos de identificação entre o conteúdo curricular e os fenômenos sociais, entre a escola e a casa, entre ele próprio e o outro. O cinema possui a habilidade de tornar presente o ausente a partir da imagem. É como se olhássemos para o mundo através de uma janela (a tela) e fôssemos testemunha ocular daquilo que aconteceu. Como diz Bazin em relação à fotografia, mas facilmente empregada ao cinema,

[...] a objetividade da fotografia confere-lhe um poder de credibilidade ausente de qualquer obra pictórica. Sejam quais forem as objeções do nosso espírito crítico, somos obrigados a crer na existência do objeto representado, literalmente representado, quer dizer, tornado presente no tempo e no espaço. A fotografia se beneficia de uma

CIACT/SAD 09

transferência de realidade da coisa para a sua reprodução (BAZIN,1991, p. 22).

Quando a imagem é apresentada ao aluno, este deve estar ciente de que o que é visto é fruto do olhar do autor, assim como qualquer discurso artístico, a obra expressa um ponto de vista particular. Ponto de vista este que o próprio aluno passa perceber, desenvolver e empregar nas suas criações audiovisuais.

Todos os projetos desenvolvidos com os alunos nas práticas cinematográficas tiveram como ferramenta para gravação o aparelho celular dos próprios alunos, o que de certa forma demonstrou ter vantagens e desvantagens que devem ser observadas previamente em trabalhos como esse. A qualidade das imagens produzidas pelos aparelhos mais modernos é indiscutível, mas o áudio gravado é de qualidade bem baixa na maioria dos dispositivos, sendo, portanto, necessário orientar os alunos para que consigam obter um resultado satisfatório, contornando tais problemas, como ecos, ruídos externos. Gravar o áudio separado e editar, era uma maneira de desviarmos dos contratempos. Orientar a atenção para esses cuidados faz com que o estejamos sempre em constante envolvimento com o grupo discente, direcionando par que as questões técnicas não afetassem o resultado final do trabalho.

Um outro tópico relevante ao viabilizarmos as experiências audiovisuais, refere-se à edição; para os alunos é importante que conheçam essa etapa cinematográfica; para obter-se melhores resultados. Compartilhávamos as experiências com os softwares que ofereciam uma interface intuitiva, para que o foco do trabalho não se torne aprender a operar um software e sim dedicar-se ao filme a ser produzido. Alguns aplicativos de celular também eram utilizados na edição. Os alunos geralmente decidiam as tarefas e quem possuía maior habilidade com a área de montagem e edição era o responsável pelo produto final.

A inserção do filme e de outros meios audiovisuais na educação escolar não significa instituir concorrência com as produções textuais, tampouco abandonar os outros modos de produção de imagens, ou subtrair a relação dos estudantes com as técnicas tradicionais de criação artística. De maneira alguma o cinema veio para usurpar o lugar de outras abordagens, mas sim para contribuir com o aprofundamento dos estudos sobre história da arte, artes visuais ou cultura,

CIACT/SAD 09

de acordo com o que a escola propõe. Ao contrário, deve significar a ampliação das possibilidades de articulação, informação e interação de estudantes e professores com o mundo da cultura visual em suas múltiplas formas de expressão, e fluxos de informação. É preciso que os ambientes educativos estejam abertos aos trânsitos possíveis entre os modos variados de construção do saber, incorporando novas maneiras de produção de conhecimento. Contar com filmes no processo educacional é uma maneira de aprender a ver o mundo com outros olhares, a ampliar possibilidades de experiência estética, numa clara contribuição para a formação de sujeitos capazes de interagir com imagens em suas diversas naturezas, de modo mais crítico e criativo. Ao longo de nossa pesquisa, nos deparamos com o conceito da professora e pesquisadora Fernanda Pereira da Cunha, a arte/educação intermediática (earte/educação). Em uma explicação simplória, é o ensino da arte inserido em nossa sociedade mediada pelas tecnologias digitais. Utilizando os pensamentos de Ana Mae Barbosa e a sua Abordagem Triangular, Cunha propõe uma nova abordagem que ela chama de Sistema Triangular Intermediático. A proposta está envolta ao ensino atrelado às novas formas de arte existentes hoje. Como ela própria explica:

[...] arte/educação intermediática ou e-arte/educação é a mediação entre arte intermediática (e/ou arte mista) e público e ensino da arte intermediático, que integra seus inputs e outputs, constituindo uma interface entre o universo tradicional e o universo em rede, quer seja no universo formal ou informal. Denominamos a abordagem e-arte/educativa ora proposta de Sistema Triangular Intermediático, através do qual se sistematizará uma abordagem da educação digital inclusiva, por meio da educação intermediática crítica. O Sistema Triangular Intermediático é uma proposição derivada da Proposta Triangular (2008, p.163, grifos da autora).

Como linguagem artística estudada dentro deste universo da e-arte/educação, a pesquisadora cita alguns exemplos como o game enquanto expressão artística, onde o espectador não está mais apenas na condição de simples espectador, mas realiza uma performance ao se posicionar como colaborador da obra (na condição de jogador). Ele está imerso no objeto artístico e este só acontece por causa desta imersão. Caberia citar outros diversos exemplos como as artes computacionais de uma forma geral, onde as criações artísticas são feitas a partir da existência da informática e das redes. Mas e quanto ao ensino de cinema na escola? Será que

CIACT/SAD 09

podemos inseri-lo neste contexto da e-arte/educação, assim como também nos conceitos apresentados de ensino das artes como um todo?

A presença do cinema no ambiente escolar pode ser compreendida por meio da mídiameducação, uma área de conhecimento ainda relativamente recente que promove a interação entre a comunicação social e a educação. Outras designações próximas incluem tecnologia comunicacional, educação para as mídias, educomunicação e pedagogia dos meios. Ainda que esses termos sejam similares, cada um possui suas peculiaridades. Ao abordar a relação entre mídiameducação e comunicação educacional, Maria Luiza Belloni esclarece que a primeira "diz respeito à dimensão objeto de estudo e tem importância crescente no mundo da educação e da comunicação" (2009, p. 09.). Em outras palavras, a mídiameducação concentra-se no estudo dos meios de comunicação de massa no contexto escolar, examinando suas influências no processo de ensino/aprendizagem, as linguagens que a mídia utiliza para transmitir mensagens aos alunos e como eles as interpretam. Por outro lado, a comunicação educacional "refere-se mais à ferramenta pedagógica e vai se desenvolvendo como uma nova disciplina ou campo que vem substituir e ampliar a tecnologia educacional" (ibid., grifos da autora). Compreende então que a comunicação educacional está mais relacionada ao conjunto de tecnologias utilizadas para aprimorar os processos de ensino/aprendizagem. As novas tecnologias audiovisuais fazem parte do escopo de estudos da tecnologia comunicacional, assim como as práticas e as pesquisas realizadas em EAD. Por outro lado, os termos mídiameducação e educação para as mídias podem ser considerados intercambiáveis.

Refletir sobre o cinema, também enquanto pedagogia, é perceber que ele está envolto a questões de cunho educacional como por exemplo, a pedagogia aplicada, do oprimido, waldorf, da autonomia. É entender que assim como a pedagogia, o cinema também é político e tudo está atrelado ao pensarmos nele de forma educacional. Migliorin, afirma que:

[...] uma pedagogia é inseparável de relações culturais, econômicas e políticas. Se aqui podemos desenvolver uma reflexão sobre a pedagogia, sabemos que ela não é uma cartilha a ser aplicada, mas um punhado de ferramentas e crenças com as quais podemos operar no mundo e na escola tal qual eles se apresentam hoje e, ao mesmo tempo, atravessando-os por desejos e perspectivas (2015, p.182).

CIACT/SAD 09

Dessa maneira, como definir o que constituiria uma pedagogia cinematográfica? Refletir sobre isso é reconhecer que o cinema, em suas múltiplas dimensões (arte, entretenimento, indústria, linguagem), tem uma significativa contribuição no processo educacional do ser humano. Além disso, podemos entender essa pedagogia como uma ciência educacional recente, ainda em desenvolvimento, que explora os conteúdos do cinema passíveis de serem assimilados/ensinados, seja no âmbito da educação básica, profissional ou superior. Como um domínio epistemológico emergente, não devemos segregá-lo de outros campos, como a arte/educação ou a mídia-educação. No entanto, é crucial buscar ideias específicas relacionando o cinema à educação, sem que essa nova disciplina precise importar conceitos de outras formas de expressão, como as artes visuais, a televisão, o teatro, o rádio, a música, etc., e seus respectivos métodos de ensino/aprendizagem na escola.

CONCLUSÃO

Quando se examina o uso do audiovisual na sala de aula, é evidente que esse recurso não é um fim em si mesmo e tampouco capaz, por si só, de garantir uma aprendizagem genuína e eficaz. A interdisciplinaridade, a problematização, o questionamento e a busca por soluções são elementos essenciais que podem permitir aos alunos adquirir e produzir conhecimento. Não é mais viável depender exclusivamente de uma ferramenta de ensino, nem a reduzir a uma simples reprodução automática. A dinâmica escolar deve abranger tanto o currículo quanto a realidade social.

É perceptível que os indivíduos não são meros produtos sociais, embora sua identidade seja, de certa forma, moldada pelas estruturas sociais. De acordo com Monte (2012, p. 166), "as sociedades na modernidade tardia são caracterizadas pela 'diferença'; elas são atravessadas por diversas divisões e antagonismos sociais que geram uma multiplicidade de 'posições de sujeito'". Portanto, cabe ao educador também demonstrar ao aluno que este pode desenvolver uma compreensão mais abrangente, reconhecendo a indissociabilidade entre o indivíduo e a

CIACT/SAD 09

sociedade, e como ambos se complementam mutuamente. Isso favorece um sistema de ensino e aprendizagem mais complexos, permitindo que o estudante assimile os conteúdos curriculares e atribua significado ao mundo ao seu redor. O cinema promove experiências educativas transformadoras em sala de aula e para além dela, pois permite a confluência de diversas linguagens numa mesma expressão. Os educandos são nativos digitais, a linguagem cinematográfica possui atrativos tecnológicos capazes de dialogar com essa identidade dos alunos da pós-modernidade.

Produzir cinema no contexto escolar, caracteriza um gesto democrático de legitimação dos direitos, uma vez que traz para o mundo o olhar sob o mundo do aluno pelo próprio aluno, dando visibilidade ao pensamento dos jovens, como conclui Migliorin (2010, p. 109), que a democracia não é um problema de representação, mas sim de participação estética e discursiva. Nossas experiências práticas foram utilizadas como laboratório de experiências e de observação das relações entre os educandos e o cinema e as imagens geradas através dele.

Podemos concluir que é parte inerente da prática docente tanto do educador quanto de todos os participantes do sistema educativo contribuir para que o espaço educacional seja um ambiente propício para o surgimento de experiências artísticas, com o uso do vídeo, como no caso de nossas práticas para essa pesquisa. O presente trabalho não busca oferecer uma conclusão definitiva, mas sim estimular novas reflexões sobre práticas pedagógicas e o uso da tecnologia em sala de aula. Espera-se que novas pesquisas e oportunidades de debate possam emergir a partir deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, Ana Mae. Arte/educação contemporânea: consonâncias internacionais. 3ª Ed. São Paulo. Cortez: 2010.
- _____. Tópicos utópicos. Belo Horizonte. Carte: 1998.
- _____. A imagem no ensino da Arte: anos 80 e novos tempos. 7ª Ed. Ver. São Paulo. Perspectiva: 2009.
- _____. Inquietações e mudanças no ensino da Arte. 7ª ed. São Paulo. Cortez, 2012.
- _____. Arte-Educação no Brasil. São Paulo. Perspectiva, 2012.
- _____. Arte, Educação e Cultura. Domínio público. 2012.
- _____. Ensino da arte: memória e história. São Paulo. Perspectiva, 2014.

CIACT/SAD 09

- BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.
- BAZIN, André. O que é cinema? São Paulo: Cosac Naify, 2014.
- BERGALA, Alain. A hipótese-cinema. Rio de Janeiro: Booklink; CINEAD-LISE-FE/UFRJ, 2008.
- BELLONI, Maria Luiza. O que é mídia-educação. Campinas, SP: Autores Associados, 2009
- BRASIL, Ramusyo de Almeida. CHAGAS, Sílvia lilian Lima. Cinema, Ensino de Arte e construção do olhar – consideração metodológicas. Periódico IFBA. 2019 - <https://publicacoes.ifba.edu.br/ensinoemfoco/issue/view/46>
- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.
- BRUZZO, Cristina. O Documentário em sala de aula. In. Ciência e Ensino, 1998.
- COSTA, Fernando Morais da. A inserção do som no cinema: percalços na passagem de um meio visual para audiovisual. In: 1º Encontro Nacional da Rede Alfredo de Carvalho, 1º a 03/60/2003 Rio de Janeiro: Anais Eletrônicos, 2003. Disponível em: < <http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-nacionais/1o-encontro-2003-1> > acessado em agosto de 2023
- CUNHA, Fernanda Pereira da. Cultura digital na e-arte/educação: educação digital crítica. 2008. Tese apresentada à Escola de Comunicações e Artes. USP. São Paulo
- DUARTE, Rosália. Cinema e educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.
- FERRAZ, Maria Heloísa C de T. Metodologia do ensino da arte: fundamentos e proposições. 2ª ed. Ver. E ampl. Ao Paulo: Cortez, 2009.
- FERRAZ, Maria Heloisa C. de T.; FUSARI, Maria Felisminda de R. e. Arte na Educação Escolar. São Paulo: Cortez, 2010
- FILHO, Aldo Victorio. Capítulo IV. Fabulações escolares e contemporaneidade: ensino de arte, jovens e a fartura de imagens. In: MARTINS, Raimundo. TOURINHO, Irene. Cultura das imagens: desafios para a arte e a educação. 2ª edição. UFSM.2016.
- FRANCO, Marília. Você sabe o que foi o INCE? In: SETTON, Maria da Graça Jacinto. (org.) A cultura da mídia na escola – ensaios sobre cinema e educação. São Paulo: Annablume, 2004
- FRESQUET, Adriana. O Minuto Lumière. In: Cinema e educação. Reflexões e experiências com professores e estudantes de educação básica, dentro e “fora” da escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2013
- FRESQUET, Adriana. Cinema e educação: a Lei 13.006 – reflexões, perspectivas e propostas. Universo Produção, 2015.
- GAGO, Verónica. Cuerpo Territorio. In GAGO, Verónica. La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo. Madrid: Traficantes de Sueños. 2019. Cc Creative Commons.
- HERNANDEZ, F. Cultura visual mudança educativa e projeto de trabalho. Porto Alegre. Artmed: 2000.
- LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 2008.
- MIGLIORIN, Cezar, Posfácio: Cinema e escola, sob o risco da democracia. In: *Revista de Educação Contemporânea*. Rio de Janeiro, v. 5, n. 9. - Janeiro/julho, 2010.
- MIGLIORIN, Cezar. PIPANO, Isaac. Cinema de brincar. Belo Horizonte. Relicário. 2019.
- MIGLIORIN, Cezar. Igualdade Dissensual: Democracia e Biopolítica no Documentário Contemporâneo. Revista Cinética. Rio de Janeiro. 2008. Disponível em:

CIACT/SAD 09

- http://www.revistacinetica.com.br/cep/cezar_migliorin.htm.
- Migliorin, Cezar, 1969- Inevitavelmente cinema: educação, política e mafuá / Cezar Migliorin. -1. ed. - Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2015.
- MORIN, Edgar. A alma do cinema in: XAVIER, Ismail (Org.).A Experiência do Cinema. Rio de Janeiro: Graal,1983.
- NOVA, João Luiz Leocadio da A Licenciatura em Cinema na Universidade Federal Fluminense. Revista Movimento. Niterói: PPPGEUF, ano II, n. 2, 2015. Entrevista concedida a Edith Frigotto e Ronaldo Rosas
- NORTON, Maíra. Cinema Oficina – técnica e criatividade no ensino do audiovisual. Niterói: Eduff, 2013
- NUNES, A. L. R. (et. al.) Artes Visuais e inclusão: o simbolismo na expressão de crianças e adolescentes com necessidades educacionais especiais. Revista Educação, Artes e Inclusão, Santa Catarina, v. 1, n°1. 2008. Disponível em: <https://www.periodicos.udesc.br/index.php/arteinclusao/article/view/1631/1319> acessado em: 19 agosto 2022.
- PINHEIRO, M. M. A produção audiovisual como ferramenta de aprendizagem. Brasília, 2011. Monografia (Graduação em Comunicação Social), Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas. Disponível <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/123456789/1171/2/20839189.pdf> acessado em 20/04/2024
- REIS, Igor Zaidan. O cinema como arte na escola. 2014. 57 páginas. UFMG. Belo Horizonte. 2014.
- TOURINHO, Irene. Inovação com tradição: o e você gostaria de aprender nas aulas de arte? In: Suzete Venturelli (org.). Arte e Tecnologia: interseções entre arte e pesquisas tecno-científicas. Brasília: PPG em Arte/ida/unb, 2007.
- VERGARA, L. G. Pragmatismo utópico: Labor Textil / coincidentia oppositorum. MODOS: Revista de História da Arte, Campinas, SP, v. 6, n. 2, p. 481-515, mai. 2022. DOI: 10.20396/modos.v6i2.8668503. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/mod/article/view/866850>

Como citar este texto:

SILVA, Flaviane Z. Poéticas audiovisuais contemporâneas no espaço escolar. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-16.